

**ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОМОЦИСТЕИНА В ПРОГРЕССИРОВАНИИ
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ, ОБУСЛОВЛЕННОГО HCV ИНФЕКЦИЕЙ**

Мирзажоннова Д.Б.¹

Камалов Ф.И.²

Имамова И.А.¹

Магзумов Х.Б.¹

Каримова М.Т.¹

Ниязова Т.А.¹

¹ Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан.

² Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21184149>

Хронический вирусный гепатит С характеризуется разноликим течением, где особое место уделяют прогрессирующему усугублению патологического процесса в тропном органе с формированием цирроза печени.

Целью нашего исследования стало выявление факторов риска формирования прогрессирования патологического процесса в печени.

При изучении 218 больных хронически инфицированных HCV инфекцией, получающих терапию в условиях клиники инфекционных болезней Косонской области у 33,49% установлен быстрый темп его прогрессирования (в течении 10 лет).

При этом в анамнезе большинства из них зафиксирован прием гепатоксичных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, алкоголизм, курение, приверженность к противовирусной терапии поздня госпитализация в стационар, жировой гепатоз печени.

Среднее время «быстрого темпа» прогрессирования патологического состояние в печеночной паренхиме составило $7,32 \pm 0,25$ лет, из них у больных с ХВГС до ЦП класса А составило $7,85 \pm 0,33$ лет, ЦП класса А до класса В – $6,91 \pm 0,59$ лет, ЦП класса В до класса С – $6,52 \pm 0,43$ лет.

С усугублением патологического процесса в печени отмечено снижение уровня АЛТ $37,3 \pm 2,5$ Ед/л и нарастание уровня билирубина ($31,2 \pm 2,0$ мкмоль/л), что в совокупности с высоким уровнем ФНО- α ($16,2 \pm 6,3$ пк/мл) подтверждает наличие склерозирования желчных протоков за счет фиброизирования и некроизирования ткани печени.

У пациентов с ХВГС в отличие от пациентов с ЦП повышенный уровень гомоцистеина имел достоверную взаимосвязь ($p < 0,05$) с гемостазиологическими нарушениями, т.е. с понижением протромбинового индекса ($72,5 \pm 2,3\%$), тромбоцитов ($137,3 \pm 21,3 \times 10^9/л$) и повышением уровня Д-димеров ($2156,4 \pm 221,5$ нг/мл).

Таким образом, высокие уровни гомоцистеина предрасполагали к формированию гипокоагуляции, протекающей на фоне вторичной тромбофилии.

Так, средний уровень гомоцистеина у пациентов с ХВГС составил $19,72 \pm 1,7$ мкмоль/л (умеренная гипергомоцистеинемия), что обусловлено поражением печени вирусом гепатита С, сопровождающееся нарастанием цитолитического синдрома у данных пациентов.

Гипергомоцистеинемия при циррозе печени класса А по Чайлд-Пью была достоверно выше и составила в среднем $32,73 \pm 1,73$ мкмоль/л, при циррозе печени класса В по Чайлд-

Iyul, 2026-yil

Пью – $68,34 \pm 1,8$ мкмоль/л, что свидетельствовало о промежуточной степени повышения гомоцистеина, у пациентов с классом С - $95,82 \pm 19,8$ (выраженная степень повышения).

Таким образом, гипергомоцистеинемия существенно повышает риск усугубления патологического процесса в печени, что подтверждается высокими значениями провоспалительных цитокинов, острофазового белка, нарастающей анемией с анизоцитозом и гипокоагуляцией, протекающей на фоне повышенного уровня Д-димера.

Изучение уровня гомоцистеина в сыворотке может использоваться для стратификации выраженности усугубления процесса в печени.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH